

Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad
en contexto de pandemia Covid-19 en Argentina

Informe # 1
Salud, bienestar, coronavirus y vacunas según
región y adscripción religiosa

Índice de dimensiones

1. Salud y bienestar
2. Creencias y actitudes sobre el coronavirus
3. Creencias y actitudes sobre las vacunas
4. Ficha técnica del estudio y notas metodológicas

Índice de gráficos y tablas

1. Salud y bienestar

- 1.1 Padecimientos y problemas de salud experimentados durante el último año.
- 1.2 Padecimientos de salud mental según adscripción religiosa
- 1.3 Padecimientos de salud mental según región
- 1.4 Principales padecimientos de salud experimentados según adscripción religiosa
- 1.5 Principales padecimientos de salud experimentados según región
- 1.6 Atención de los problemas de salud mental
- 1.7 Atención de los principales problemas de salud experimentados
- 1.8 Cuidados complementarios ante padecimientos y problemas de salud
- 1.9 Principales cuidados complementarios ante problemas de salud según adscripción religiosa
- 1.10 Principales cuidados complementarios ante problemas de salud según región
- 1.11 Situaciones de violencia experimentadas durante el último año
- 1.12 Tipo de situaciones de violencia experimentadas durante el último año
- 1.13 Tipo de situaciones de violencia experimentadas durante el último año según adscripción religiosa
- 1.14 Tipo de situaciones de violencia experimentadas durante el último año según región
- 1.15 Medios de información consultados sobre cuestiones de salud
- 1.16 Principales medios de información consultados sobre cuestiones de salud según adscripción religiosa
- 1.17 Principales medios de información consultados sobre cuestiones de salud según adscripción religiosa
- 2.18 Muerte de familiares o amigos/as en el último año
- 2.19 Muerte de familiares o amigos/as durante el último año según adscripción religiosa y región

2. Coronavirus

- 2.1 Creencias sobre el coronavirus
- 2.2 Principales creencias sobre el coronavirus según adscripción religiosa
- 2.3 Principales creencias sobre el coronavirus según adscripción región
- 2.4 Principales creencias sobre el coronavirus según adscripción religiosa
- 2.5 Principales creencias sobre el coronavirus según región
- 2.6 Acciones para evitar la propagación del coronavirus
- 2.7 Principales acciones para evitar la propagación del coronavirus según adscripción religiosa
- 2.8 Principales acciones para evitar la propagación del coronavirus según región
- 2.9 Actitudes para evitar la propagación del coronavirus
- 2.10 Actitudes para evitar la propagación del coronavirus según adscripción religiosa
- 2.11 Actitudes para evitar la propagación del coronavirus según región

Índice de gráficos y tablas

- 3. Creencias y actitudes sobre las vacunas
 - 3.1 Creencias sobre las vacunas
 - 3.2 Principales creencias sobre las vacunas según adscripción religiosa
 - 3.3 Principales creencias sobre las vacunas según región
 - 3.4 Creencias sobre las vacunas y el ADN
 - 3.5 Creencias sobre vínculo entre las vacunas y el autismo
 - 3.6 Actitudes ante la vacunación obligatoria (en general, no sólo Covid)
 - 3.7 Actitudes de rechazo a la vacunación obligatoria según adscripción religiosa
 - 3.8 Actitudes de rechazo a la vacunación obligatoria según adscripción religiosa
 - 3.9 Motivos para vacunarse contra el coronavirus
 - 3.10 Principales motivos para vacunarse contra el coronavirus según adscripción religiosa
 - 3.11 Principales motivos para vacunarse contra el coronavirus según región
 - 3.12 Motivos para no vacunarse contra el coronavirus

Síntesis de resultados

1. Salud y bienestar

En el último año, las personas declaran haber atravesado al menos 3 problemas de salud. En primer lugar, afecciones vinculadas a la salud mental y luego alergias y problemas de piel. Al menos 2 de cada 10 tuvieron Covid.

3 de cada 10 no recurrieron a nadie para atender la ansiedad y la depresión y 2 de cada 10 tampoco lo hicieron para cuestiones que consideraron psiquiátricas. Quienes tuvieron ansiedad y depresión acudieron a profesionales de la salud mental en el orden del 42,4% y 34,9%.

Casi la mitad de las y los respondentes declaran haber recurrido como cuidados complementarios en salud a las comidas y plantas medicinales, las infusiones de hierbas y a rezos y oraciones.

2 de cada 10 respondentes declararon sufrir situaciones de violencia en el último año. Quienes sufrieron violencia declaran principalmente maltrato y hostigamiento psicológico (76,3%) y luego la violencia física (18,1%). 5,6% declara haber sufrido violencia sexual durante el último año.

4 de cada 10 declararon que una persona cercana falleció durante el último año.

2. Creencias y actitudes sobre el coronavirus

Una importante proporción de respondentes cree que el coronavirus fue creado, se escapó de un laboratorio o es un dispositivo de control poblacional. 1 de cada 10 declaran no saber qué es.

Existe, entre las y los respondentes, una creencia generalizada en que la vacunación masiva evita la propagación del coronavirus junto con el uso del barbijo y la higiene. También con la distancia entre personas y la ventilación de ambientes

Las principales acciones que las y los respondentes opinan que evitaría la propagación del coronavirus se relacionan con suspender actividades en espacios cerrados y los festejos con invitados. En menor medida, los aislamientos preventivos y evitar el contacto con familiares y amigos/as.

3. Creencias y actitudes sobre las vacunas

La mayoría de las y los respondentes se posiciona a favor de la vacunación obligatoria tanto para adultos como niños. Al menos 2 de cada 10 consideran que las vacunas deben ser recomendadas y una decisión individual o de las familias en el caso de las y los niños.

6 de cada 10 declaran que las vacunas sirven para *proteger* de enfermedades o para *evitarlas*. Un 39,0% considera que refuerzan el sistema inmunitario.

La mayoría declara que se vacuna o se vacunaría por motivos de salud pública. 2 de cada 10 por la confianza e información disponible sobre las vacunas. Un 6,1% manifiesta que no se vacuna o no se vacunaría contra el coronavirus.

Quienes declaran que no se vacunan o no se vacunarían contra el coronavirus mencionan principalmente una falta de confianza en la vacuna y, luego, que no se evitan los contagios. También mencionan que sienten miedo ante los efectos adversos posibles.

Se detecta un 20% de respondentes que considera que dudan sobre si las vacunas modifican el ADN de las personas que se las aplican o si tienen una conexión con el autismo.

01

Salud y bienestar

En el último año, las personas declaran haber atravesado al menos 3 problemas de salud. En primer lugar, afecciones vinculadas a la salud mental y luego alergias y problemas de piel. Al menos 2 de cada una tuvieron Covid.

¿Tenés o tuviste en el último año alguno de estos padecimientos o problemas de salud?
Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.

Padecimientos / problemas de salud en el último año

Base total respondentes, 4537 casos

Fuente: Encuesta Ciencia, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Los afecciones de salud mental alcanzan similares proporciones entre católicos/as, ateos/as, agnósticos y sin filiación religiosa mientras que se declaran en menor medida entre evangélico/as.

¿Tenés o tuviste en el último año alguno de estos padecimientos o problemas de salud?

Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas

Padecimientos de salud mental según adscripción religiosa

Base: quienes declararon trastornos de ansiedad (1799 casos), depresión (1399 casos) y padecimientos psiquiátricos (531 casos)
Fuente: Encuesta Ciencia, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Los afecciones de salud mental alcanzan similares proporciones a nivel regional.

¿Tenés o tuviste en el último año alguno de estos padecimientos o problemas de salud?
Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.

Padecimientos de salud mental según región

Base :quienes declararon trastornos de ansiedad (1799 casos), depresión (1399 casos) y padecimientos psiquiátricos (531 casos)

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Las alergias y problemas de piel se experimentaron en proporciones similares. En menor medida entre las y los evangélicos en menor medida.

¿Tenés o tuviste en el último año alguno de estos padecimientos o problemas de salud?
 Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.

Principales padecimientos de salud declarados según adscripción religiosa

Base: quienes declararon tras alergias(1613 casos), depresión (1399 casos) problemas de piel(1322 casos)

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

En el NOA se declararon más afecciones vinculadas a alergias y problemas de piel que en el resto de las regiones.

¿Tenés o tuviste en el último año alguno de estos padecimientos o problemas de salud?
Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.

Principales padecimientos de salud declarados según región

Base: quienes declararon tras alergias(1613 casos), depresión (1399 casos) problemas de piel(1322 casos)

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

3 de cada 10 no recurrieron a nadie para atender la ansiedad y la depresión y 2 de cada 10 tampoco lo hicieron para cuestiones que consideraron psiquiátricas. Quienes tuvieron ansiedad y depresión acudieron a profesionales de la salud mental en el orden del 42,4% y 34,9%.

¿A quién recurriste para estos problemas de salud?
 Datos en % de respuestas afirmativas. Principales menciones.

Trastornos de ansiedad**47,2****Depresión****36,8**
A quien recurrieron – principales menciones- datos en %

A Nadie	35,9
Psicólogo/a	28,4
Amigo/a familiar	14,3
Psiquiatra	6,6
Médico/a particular	4,4
Líderes religiosos	1,8

A quien recurrieron – principales menciones- datos en %

A Nadie	35,1
Psicólogo/a	26,2
Amigo/a familiar	15,7
Psiquiatra	8,7
Médico/a particular	2,3
Líderes religiosos	4,1

Afecciones psiquiátricas**14,0**
A quién recurrieron – principales menciones- datos en %

Psiquiatra	26,7
Psicólogo/a	28,6
A Nadie	16,5
Amigo/a familiar	9,4
Médico/a particular	6,0
Líderes religiosos	2,1

Base :quienes declararon trastornos de ansiedad (1799 casos), depresión (1399 casos) y padecimientos psiquiátricos (531 casos)

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

La mitad declara que recurrió al sistema biomédico para las alergias y problemas de piel. De manera similar a otros problemas de salud, 3 de cada 10 mencionan no haber recurrido a nadie.

¿A quién recurriste? Datos en % de respuestas afirmativas
Principales menciones.

Alergias **42,3**

A quien recurrieron – principales menciones- datos en %	
A Nadie	32,5
Médico/a particular	24,8
Hospital Público / Salita/ Centro Médico Barrial	11,1
Sanatorio	15,0
Farmacia	10,7
Amigo/a familiar	1,8

Problemas de piel **34,7**

A quien recurrieron – principales menciones- datos en %	
A Nadie	30,3
Médico/a particular	31,3
Sanatorio	16,7
Hospital Público / Salita/ Centro Médico Barrial	7,0
Amigo/a familiar	2,9

Casi la mitad de los y las respondentes acudió a comidas y plantas medicinales y a infusiones de hierbas. Luego a cadenas de oración, cura de empacho y mal de ojo. 1 de cada 10 recurrió a reiki y homeopatía como cuidados para la salud.

¿Ante un problema de salud, tomás alguno de estos cuidados?
Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.

Cuidados complementarios ante problemas de salud

Base total respondentes, 4537 casos

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Las y los evangélicos son quienes declaran acudir más a los cuidados a través de la alimentación mientras que las y los católicos lo hacen con las infusiones. Una amplia proporción de las y los sin religión también recurren a ambos cuidados.

¿Ante un problema de salud, tomás alguno de estos cuidados?
Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.

Principales cuidados complementarios ante problemas de salud según adscripción religiosa

Base: quienes declararon uso de comidas y plantas medicinales (2250 casos) y te de yuyos (2197 casos)

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Los cuidados a través de la alimentación e infusiones se observan similares a nivel regional. En el AMBA es donde menos se recurre a este tipo de cuidados.

¿Ante un problema de salud, tomás alguno de estos cuidados?
Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.

Principales cuidados ante problemas de salud según región

Base: quienes declararon uso de comidas y plantas medicinales (2250 casos) y te de yuyos (2197 casos)

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Las y los evangélicos son quienes declaran acudir más a la oración por temas de salud. Aunque en pequeñas proporciones, las y los alejados/as de la religión también recurren a oraciones y a curas del empacho.

¿Ante un problema de salud, tomás alguno de estos cuidados?
 Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.

Principales cuidados ante problemas de salud según adscripción religiosa

Base :quienes declararon recurrir a cadenas de oración (1237 casos) y cura del empacho (892 casos)

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

2 de cada 10 respondientes declararon sufrir situaciones de violencia en el último año.

¿En el último año sufriste alguna situación de violencia?
Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.

Situaciones de violencia experimentadas durante el último año

Base total respondientes, 4537 casos

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Entre quienes sufrieron violencia, se declara principalmente el maltrato y hostigamiento psicológico y luego la violencia física. 5,6% declara haber sufrido violencia sexual.

¿Qué tipos de violencia? Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.

Tipo de situaciones de violencia experimentadas durante el último año

Base Quienes declararon sufrir situaciones de violencia (797 casos)

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Las violencias sufridas se distribuyen de manera similar según la adscripción religiosa. Las y los ateos/as declaran haber sufrido más violencia física

¿Qué tipos de violencia? Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.

Tipo de situaciones de violencia experimentadas durante el último año según adscripción religiosa

Base Quienes declararon sufrir situaciones de violencia (797 casos)
Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Quienes residen en la Patagonia declararon mayores proporciones de padecimiento de violencia psicológica y sexual mientras que quienes residen en el NOA mencionaron mayores niveles de violencia física.

¿Qué tipos de violencia? Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.

Tipo de situaciones de violencia experimentadas durante el último año según región

Base Quienes declararon sufrir situaciones de violencia (797 casos)

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Se busca información sobre salud en al menos 3 medios. En primer lugar internet y luego profesionales de la salud. 3 de cada 10 buscan información en instituciones de salud y/o organismos oficiales. 2 de cada 10 declaran informarse a través de familiares y amigos/as.

¿Dónde te informás principalmente para cuestiones de salud?
Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.

Medios de información consultados sobre cuestiones de salud

Base total respondentes, 4537 casos

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

El acceso a información a través de profesionales de salud se distribuye de manera similar según la adscripción religiosa. La consulta a internet disminuye entre católicos/as y evangélicos/as.

¿Dónde te informás principalmente para cuestiones de salud?
Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.

Principales medios de información consultados sobre cuestiones de salud según adscripción religiosa

Base: quienes declararon informarse via Internet (3995 casos) y a través de profesionales de la salud y médico/as (3282 ccasos)

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Quienes residen en el NOA consultan principalmente Internet y recurren en menor medida a profesionales de la salud para informarse.

¿Dónde te informás principalmente para cuestiones de salud?
Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.

Principales medios de información sobre cuestiones de salud según región

Base: quienes declararon informarse via Internet (3995 casos) y a través de profesionales de la salud y médico/as (3282 ccasos)

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

4 de cada 10 declararon que una persona cercana falleció durante el último año.

¿Falleció algún familiar o amigo por Covid u otro motivo en el último año? Datos en %

Muerte de familiares o amigos/as durante el último año

Base: total respondentes, 4537 casos

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Hay mayor proporción de allegados fallecidos en las y los respondentes del NOA y entre católicos/as y evangélicos/as.

¿Falleció algún familiar o amigo por Covid u otro motivo en el último año? Datos en %

Muerte de familiares o amigos/as durante el último año según adscripción religiosa y región

Base: Católico/as (1545), Evangélicos/as (535), Ateos/as (658), Agnósticos (665), Sin Religión (730) casos, otras confesiones religiosas sin base estadística. NOA (456 casos), NEA (615 casos), Cuyo (508 casos), Centro (1027 casos), AMBA (1290 casos) y Patagonia (564 casos).
Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

02

Creencias y actitudes sobre el coronavirus

3 de cada 10 creen que el coronavirus fue creado, se escapó de un laboratorio o es un dispositivo de control poblacional. 1 de cada 10 declaran no saber qué es. El resto declara cuestiones vinculadas a la interacción con humanos y animales, a la naturaleza o a la ecología como origen del coronavirus.

Estas son algunas frases que dicen las personas sobre el coronavirus
 ¿con cuál estás de acuerdo? Datos en %

Creencias sobre el coronavirus

Base total respondentes, 4537 casos

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Las y los católicos/as y evangélicos/as se encuentran entre quienes más creen que el coronavirus fue creado en un laboratorio.

Estas son algunas frases que dicen las personas sobre el coronavirus ¿con cuál estás de acuerdo? Datos en % de respuestas afirmativas

Principales creencias sobre el coronavirus según adscripción religiosa

El coronavirus surge de la interacción entre humanos y animales

El coronavirus fue creado en un laboratorio

Base: Católico/as (1545), Evangélicos/as (535), Ateos/as (658), Agnósticos (665), Sin Religión (730) casos, otras confesiones religiosas sin base estadísticamente representativa
Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Las cuestiones vinculadas a la interacción con humanos y animales como origen del coronavirus se distribuyen con proporciones similares en las regiones, tampoco hay diferencias significativas entre quienes consideran que el virus fue creado en un laboratorio.

Estas son algunas frases que dicen las personas sobre el coronavirus ¿con cuál estás de acuerdo? Datos en %

Principales creencias sobre el coronavirus según región

El coronavirus surge de la interacción entre humanos y animales

El coronavirus fue creado en un laboratorio

Base: Respondentes de NOA (456 casos), NEA (615 casos), Cuyo (508 casos), Centro (1027 casos), AMBA (1290 casos) y Patagonia (564 casos).

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Existe, entre las y los respondentes, una creencia generalizada en que la vacunación masiva evita la propagación del coronavirus junto con el uso del barbijo y la higiene. También con la distancia entre personas y la ventilación de ambientes.

Según tu opinión ¿cuáles de estas acciones son eficaces contra el coronavirus?
Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.

Acciones para evitar la propagación del coronavirus

Base total respondentes, 4537 casos

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

La creencia en que tanto la vacunación masiva como el uso del barbijo evitan la propagación del coronavirus decrece entre las y los evangélicos/as.

Estas son algunas frases que dicen las personas sobre el coronavirus ¿con cuál estás de acuerdo? Datos en % de respuestas afirmativas

Principales acciones para evitar la propagación del coronavirus según adscripción religiosa

Base: Católico/as (1545), Evangélicos/as (535), Ateos/as (658), Agnósticos (665), Sin Religión (730 casos), otras confesiones religiosas sin base estadística

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

La creencia en que tanto la vacunación masiva como el uso del barbijo evitan la propagación del coronavirus se distribuye de manera similar según región.

Según tu opinión ¿cuáles de estas acciones son eficaces contra el coronavirus?
Respuestas múltiples. Datos en % de respuestas afirmativas.

Principales acciones para evitar la propagación del coronavirus según región

Vacunación masiva

Uso de barbijo

Base: Respondentes de NOA (456 casos), NEA (615 casos), Cuyo (508 casos), Centro (1027 casos), AMBA (1290 casos) y Patagonia (564 casos).

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Las principales acciones que las y los respondentes opinan que evitaría la propagación del coronavirus se relacionan con suspender actividades en espacios cerrados y las fiestas con invitados. La mitad estaría dispuesto a cumplir asilamientos preventivos y menos de la mitad dejaría de tener contacto con familiares. 4 de cada 10 evitaría enviar a sus hijos a la escuela o suspendería sus visitas a abuelos. 3 de cada 10 restringiría además actividades recreativas al aire libre para sus hijos.

Personalmente ¿qué harías para ayudar a frenar la circulación del virus? Datos en % de respuestas afirmativas.

Actitudes para evitar la propagación del coronavirus

Base total respondentes, 4537 casos

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Entre las y los católicos, 35,5% no estarían dispuestos a suspender la asistencia a la Iglesia o Templo mientras que entre las y los evangélicos está proporción alcanza el 54,4%. Entre ellos también hay menor predisposición a dejar de tener contacto con familiares.

Personalmente ¿qué harías para ayudar a frenar la circulación del virus. Datos en % de respuestas afirmativas.

Actitudes para evitar la propagación del coronavirus según adscripción religiosa

	Total	Católicos/as	Evangélicos/as
Dejaría de ir a un restaurante o bar	69.2	67.4	67.9
Dejaría de ir al gimnasio/club	66.9	65.1	63.6
No festejaría mi cumpleaños con familiares y amigos	66.7	66.2	61.3
Restringiría al máximo mis salidas	65.6	64.0	60.2
No festejaría el cumpleaños de mis hijos con invitados	64.8	65.5	63.0
Dejaría de asistir a misa o al culto	64.3	64.5	45.9
Me quedaría 15 días sin salir de mi casa aunque no tenga coronavirus	53.7	52.2	48.9
Dejaría de ver a familiares o amigos/as aunque me sienta solo/a	50.1	50.7	43.1
No visitaría a mis padres	42.3	39.0	35.6
No mandaría a mis hijos/as a la escuela	41.9	38.8	33.1
No dejaría que mis hijos/as vean a sus abuelos/as	40.7	38.4	34.6
No llevaría a mis hijo/as a la plaza/parque	28.1	29.8	26.8

Base: total respondentes, (4537 casos), Católico/as (1545), Evangélicos/as (535)

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Las y los alejados de la religión opinan que las principales acciones para evitar la propagación del coronavirus serían suspender actividades en espacios cerrados, la restricción de salidas y las fiestas con invitados. En menor medida la suspensión del contacto con familiares.

Personalmente ¿qué harías para ayudar a frenar la circulación del virus? Datos en % de respuestas afirmativas.

Actitudes para evitar la propagación del coronavirus según adscripción religiosa

	Total	Ateos/as	Agnóstico/as	Sin religión
Dejaría de ir a un restaurante o bar	69.2	70.5	75.8	74.4
Dejaría de ir al gimnasio/club	66.9	70.5	76.4	68.4
No festejaría mi cumpleaños con familiares y amigos	66.7	69.8	73.0	69.0
Restringiría al máximo mis salidas	65.6	70.6	72.4	69.5
No festejaría el cumpleaños de mis hijos con invitados	64.8	68.2	68.8	64.4
Me quedaría 15 días sin salir de mi casa aunque no tenga coronavirus	53.7	57.6	60.1	55.8
Dejaría de ver a familiares o amigos/as aunque me sienta solo/a	50.1	50.9	56.2	51.6
No visitaría a mis padres	42.3	45.3	54.4	44.3
No mandarían a mis hijos/as a la escuela	41.9	46.0	52.8	44.0
No dejaría que mis hijos/as vean a sus abuelos/as	40.7	42.9	51.4	41.4
No llevaría a mis hijo/as a la plaza/parque	28.1	31.2	28.5	26.7

Las opiniones sobre cuáles serían las acciones que ayudarían a frenar la propagación del virus se distribuyen de manera similar en NOA, NEA y Cuyo.

Personalmente ¿qué harías para ayudar a frenar la circulación del virus? Datos en % de respuestas afirmativas.

Actitudes para evitar la propagación del coronavirus según región

	Total	NOA	NEA	CUYO
Dejaría de ir a un restaurante o bar	69.2	65.8	70.4	68.9
Dejaría de ir al gimnasio/club	66.9	68.2	65.2	64.4
No festejaría mi cumpleaños con familiares y amigos	66.7	63.2	64.6	70.7 ↑
Restringiría al máximo mis salidas	65.6	64.9	62.0	64.0
No festejaría el cumpleaños de mis hijos con invitados	64.8	64.5	59.7	67.7 ↑
Dejaría de asistir a misa o al culto	64.3	69.1 ↑	62.2	65.4
Me quedaría 15 días sin salir de mi casa aunque no tenga coronavirus	53.7	51.2	51.3	53.8
Dejaría de ver a familiares o amigos/as aunque me sienta solo/a	50.1	50.4	46.3	47.6
No visitaría a mis padres	42.3	41.0	36.4	42.7
No mandaría a mis hijos/as a la escuela	41.9	38.5	39.6	41.0
No dejaría que mis hijos/as vean a sus abuelos/as	40.7	39.3	33.9	40.2
No llevaría a mis hijo/as a la plaza/parque	28.1	28.3	31.1	29.1

Base: total respondentes, (4537 casos), NOA (456 casos), NEA (615 casos), Cuyo (508 casos),

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Las opiniones sobre cuáles serían las acciones que ayudarían a frenar la propagación del virus se distribuyen de manera similar en las regiones Centro, AMBA y Patagonia.

Personalmente ¿qué harías para ayudar a frenar la circulación del virus? Datos en % de respuestas afirmativas.

Actitudes para evitar la propagación del coronavirus según región

	Total	CENTRO	AMBA	PATAGONIA
Dejaría de ir a un restaurante o bar	69.2	69.1	73.0	71.3
Dejaría de ir al gimnasio/club	66.9	63.9	74.5 ↑	66.7
No festejaría mi cumpleaños con familiares y amigos	66.7	68.3	70.0 ↑	65.8
Restringiría al máximo mis salidas	65.6	66.9	70.2 ↑	66.7
No festejaría el cumpleaños de mis hijos con invitados	64.8	68.3	67.2	64.0
Dejaría de asistir a misa o al culto	64.3	61.5	68.3	65.2
Me quedaría 15 días sin salir de mi casa aunque no tenga coronavirus	53.7	53.2	57.8	56.4
Dejaría de ver a familiares o amigos/as aunque me sienta solo/a	50.1	49.1	54.3	54.4
No visitaría a mis padres	42.3	42.4	46.9	43.8
No mandaría a mis hijos/as a la escuela	41.9	43.8	45.5	41.0
No dejaría que mis hijos/as vean a sus abuelos/as	40.7	41.6	45.3	42.0
No llevaría a mis hijo/as a la plaza/parque	28.1	25.0	30.2	28.2

Base: total respondentes, (4537 casos), Centro (1027 casos), AMBA (1290 casos) y Patagonia (564 casos).

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

03

Creencias y actitudes sobre las vacunas

El 56,7% declara que las vacunas sirven para “proteger” o “evitar” enfermedades. Un 39,0% considera que las vacunas refuerzan el sistema inmunitario.

Estas son algunas frases que dicen las personas sobre las vacunas
¿Cuál considerás que explica mejor para qué sirven? Datos en %

Creencias sobre las vacunas

Base: total respondentes (4537 casos)

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

La noción de las vacunas como protección ante la enfermedad se distribuye de manera similar según adscripción religiosa, aunque en mayor medida entre las y los agnósticos. Entre quienes consideran que la vacuna es un refuerzo para el sistema inmunitario se destacan las y los evangélicos.

Estas son algunas frases que dicen las personas sobre las vacunas
 ¿Cuál considerás que explica mejor para qué sirven? Datos en %

Principales creencias sobre las vacunas según adscripción religiosa

Las vacunas protegen de enfermedades

Las vacunas refuerzan el sistema inmunitario

Base: Católico/as (1545), Evangélicos/as (535), Ateos/as (658), Agnósticos (665), Sin Religión (730) casos, otras confesiones religiosas sin base estadísticamente representativa

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

La noción de las vacunas como protección ante la enfermedad se distribuye de manera similar en las regiones, aunque en el Centro y el AMBA alcanza las mayores proporciones. Entre quienes consideran que la vacuna es un refuerzo para el sistema inmunitario se destacan las Cuyo, el NEA y el NOA.

Estas son algunas frases que dicen las personas sobre las vacunas
¿Cuál considerás que explica mejor para qué sirven? Datos en %

Principales creencias sobre las vacunas según región

Las vacunas protegen de enfermedades

Las vacunas refuerzan el sistema inmunitario

Base: X

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

La mayoría declara no creer que las vacunas modifican el ADN de las personas. Hay un 20% que considera que no sabe o que si se genera una modificación del ADN a través de las vacunas.

¿Crees que las vacunas modifican el ADN de las personas que se las aplican? Datos en %

Creencias sobre las vacunas y el ADN

Base total país, 4537 casos

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

La mayoría también descarta que haya una conexión entre las vacunas y el autismo aunque un 15,8% duda y un 3,9% cree que hay vinculación.

¿Crees que hay una conexión entre las vacunas y el autismo?
Datos en %

Creencias sobre las vacunas y autismo

Base total país, 4537 casos

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

La mayoría de las y los respondentes se posiciona a favor de la vacunación obligatoria tanto para adultos como niños. Al menos 2 de cada 10 consideran que las vacunas deben ser recomendadas y una decisión individual o de las familias en el caso de las y los niños.

¿Cuál es su grado de acuerdo con las siguientes frases en relación con las vacunas en general – no sólo Covid-? Datos en %

Actitudes ante la vacunación obligatoria

Una decisión

Los padres deben decidir si aplicar o no vacunas a sus hijos/as

Las vacunas deberían ser recomendadas, no obligatorias

Obligatorias

El calendario debería incluir más vacunas obligatorias

Se debe vacunar a todos los adultos de manera obligatoria

Se debe vacunar a todos los niños de manera obligatoria

■ De acuerdo
■ En desacuerdo

■ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
■ No tengo una opinión formada al respecto

Aunque en proporciones no mayoritarias, las y los evangélicos son quienes más se manifiestan contrarios a la vacunación obligatoria en general – no sólo Covid-. 4 de cada 10 consideran que deben ser recomendadas y 3 de cada 10 una decisión de las familias.

¿Cuál es su grado de acuerdo con las siguientes frases en relación con las vacunas en general –no sólo Covid-? Datos en %

Actitudes de rechazo a la vacunación obligatoria según adscripción religiosa

Los padres deben decidir si aplicar o no vacunas a sus hijos/as

Las vacunas deberían ser recomendadas, no obligatorias

Base: quienes respondieron que las vacunas deben ser una decisión y/o no obligatorias, 1092 casos

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

En proporciones minoritarias, en la región del CENTRO es donde más aparecen las opiniones contrarias a la vacunación obligatoria en general.

¿Cuál es su grado de acuerdo con las siguientes frases en relación con las vacunas –no sólo covid-? Datos en %

Actitudes de rechazo a la vacunación obligatoria según región

Los padres deben decidir si aplicar o no vacunas a sus hijos/as

Las vacunas deberían ser recomendadas, no obligatorias

■ De acuerdo

Base: quienes respondieron que las vacunas deben ser una decisión y/o no obligatorias, 1092 casos

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

La mayoría declara que se vacuna o se vacunaría por motivos de salud pública o epidemiológicos. 2 de cada 10 por la confianza e información disponibles sobre las vacunas. Un 6,1% manifiesta que no se vacuna o no se vacunaría contra el coronavirus.

¿Cuál es la razón principal por la que te vacunas o te vacunarías contra el coronavirus? Datos en %

Motivos para vacunarse contra el coronavirus

Base total país, 4537 casos

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Los motivos de vacunación vinculados a la salud pública se mencionan más entre las y los alejados de la religión.

¿Cuál es la razón principal por la que te vacunas o te vacunarías contra el coronavirus? Datos en % de respuestas afirmativas

Principales motivos para vacunarse contra el coronavirus según adscripción religiosa

Base: quienes respondieron que se vacunan o se vacunarían por salud pública y motivos epidemiológicos, 2172 casos

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Los motivos de vacunación vinculados a la familia, se mencionan más entre las y los creyentes religiosos. Hay menor confianza en las vacunas entre las y los evangélicos. La confianza aumenta entre las y los alejados de la religión, principalmente entre las y los agnósticos.

¿Cuál es la razón principal por la que te vacunas o te vacunarías contra el coronavirus? Datos en % de respuestas afirmativas

Principales motivos para vacunarse contra el coronavirus según adscripción religiosa

Base: quienes respondieron que se vacunan o se vacunarían porque es confiable y hay información y/o por su familia, 1253 casos

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Los motivos de vacunación vinculados a la salud pública se mencionan más en el NOA y las cuestiones vinculadas a criterios epidemiológicos se distribuyen de manera similar entre las regiones.

¿Cuál es la razón principal por la que te vacunas o te vacunarías contra el coronavirus? Datos en % de respuestas afirmativas

Principales motivos para vacunarse contra el coronavirus según región

Por Salud Pública

Por motivos epidemiológicos

Base: quienes respondieron que se vacunan o se vacunarían por salud pública y motivos epidemiológicos, 2172 casos

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Los motivos de vacunación vinculados a la familia, se mencionan más entre las y los residentes del NEA. La confianza en la vacuna no muestra diferencias significativas entre regiones.

¿Cuál es la razón principal por la que te vacunas o te vacunarías contra el coronavirus? Datos en % de respuestas afirmativas

Principales motivos para vacunarse contra el coronavirus según región

La vacuna es confiable y hay información

Por mi familia

Base: quienes respondieron que se vacunan o se vacunarían por salud pública y motivos epidemiológicos, 2172 casos

Fuente: Encuesta Ciencia, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

Quienes declaran que no se vacunan o no se vacunarían contra el coronavirus mencionan principalmente una falta de confianza en la vacuna y, luego, que no se evitan los contagios. También mencionan que sienten miedo ante los efectos adversos posibles.

¿Cuál es la razón principal por la que no te vacunas o no te vacunarías contra el coronavirus? Datos en %- Respuestas múltiples- Principales menciones.

Motivos para no vacunarse contra el coronavirus

Base quienes respondieron que no se vacunan o no se vacunarían contra coronavirus. (270 casos)

Fuente: Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad, CEIL CONICET, 2021.

04

Ficha técnica

Ficha técnica

Tipo de estudio: Encuesta no probabilística con técnica de muestreo *river sampling* con usuarios/as de internet y teléfonos móviles residentes de Argentina con cuestionario auto-administrado

Aprobado por Comité de Ética (CECIC) RD 20061211-2857 J14/6/2021

Cantidad de casos: 4537

Distribución de casos según género, edad y situación ocupacional:

	Frecuencia	%
Género		
Varones	1976	43,6
Mujeres	2453	54,1
Otrxs	35	0,8
Prefiere no responder	73	1,6
Edad		
Entre 18 y 29 años	1405	31,0
Entre 30 y 44 años	1748	38,5
Entre 45 y 64 años	1024	22,6
65 años y más	281	6,2
Prefiere no responder	80	1,8
Situación ocupacional		
Trabajan	2216	48,8
Trabajan y buscan trabajo	715	15,8
No trabajo y buscan trabajo	896	19,7
No trabajan y no buscan trabajo	439	9,7
Jubilado/as	185	4,1
Prefieren no responder	86	1,9

Ficha técnica

Tipo de estudio:

Encuesta no probabilística con técnica de muestreo *river sampling* con usuarios/as de internet y teléfonos móviles residentes de Argentina.

Cantidad de casos: 4537

Distribución de casos según adscripción religiosa y región

	Frecuencia	%
Adscripción religiosa		
Católicos/as	1545	34,1
Evangélicos/as	535	11,8
Ateos/as	658	14,5
Agnóstico/as	665	14,7
Sin religión – Desafiliados/as	730	16,1
Testigos de Jehová/ Iglesia de los Santos de los Últimos Días	77	1,7
Otras	194	4,3
Prefiere no responder	131	2,9
Región		
Noroeste (NOA)	456	10,1
Noreste (NEA)	615	13,6
Cuyo	508	11,2
Centro	1027	22,6
AMBA	1290	28,4
Patagonia	564	12,4
Prefiere no responder	77	1,7

Información

Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad en contexto de pandemia Covid-19 en Argentina

INFORME #1 Salud, bienestar, coronavirus y vacunas según región y adscripción religiosa
AUTORA del informe: Gabriela Irrazábal DOI: 10.5281/zenodo.5795566

DATASET Autora. Gabriela Irrazábal, Lucía Ron

CUESTIONARIO. Autores: Gabriela Irrazábal, Ana Olmos Álvarez, María Cecilia Johnson, Soledad Catoggio, Verónica Giménez Béliveau, Romina Ramírez, Victoria Sotelo.

Dimensión Muerte en pandemia. Autores: Sandra Gayol, Verónica Giordano, Gabriela Irrazábal, Bárbara Martínez, Laura Panizo, Darío Iván Radosta, Verónica Veloso.
Dimensión diversidad religiosa Mariela Mosqueira. Dimensión sin filiación religiosa: Juan Cruz Esquivel. DOI: 10.5281/zenodo.5795394

PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO: Gabriela Irrazábal, Lucía Ron

FECHA DE RELEVAMIENTO: Agosto-Octubre 2021

CANTIDAD DE CASOS: 4537 usuarios/as de internet y teléfonos móviles residentes de Argentina

TIPO DE MUESTRA: *River Sampling* con captura de casos vía redes sociales de internet y mensajes de texto , muestreo no probabilístico

PROYECTOS CONTRIBUYENTES

- Coordinado y financiado por Proyecto Ciencia y Catolicismo: perspectivas y circuitos de diálogo entre Argentina y Europa en seis áreas científicas (epistemología, bioética, genética, medicina reproductiva, embriología, neurociencias) Universidad de Birmingham y Fundación Templeton. Directora Gabriela Irrazábal
- PICT 2019-04611 Genética y Derechos humanos: imaginarios, creencias y gestión de la salud, la justicia y la identidad en la Argentina reciente (1980-2020) Directoras: Gabriela Irrazábal y Soledad Catoggio.
- Grupo Duelo- Red derechos, cuidados y decisiones en el final de la vida - CONICET-
- PIP 2021 Creencias y sociabilidades de las y los alejados de la religión en la Argentina contemporánea: desde los creyentes por cuenta propia a los sin filiación religiosa. Director, Juan Cruz Esquivel
- PICT-2018- 03091 Religión y salud: cosmologías sagradas, trayectorias y estrategias de búsqueda de mejoramiento personal en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Directora Ana Lucía Olmos Álvarez
- Diplomatura en Diversidad Religiosa, Universidad de Buenos Aires, Directora Mariela Mosqueira
- **Aprobado por Comité de Ética (CECIC) RD 20061211-2857 J14/6/2021**

Contacto: Gabriela Irrazábal, Programa Sociedad, Cultura y Religión, CEIL CONICET
girrazabal@ceil-conicet.gob.ar